

ENKELE TOEPASSINGEN VAN NIEUWE HOLLERITH-MACHINES

(Vervolg)

Winkel Administratie

De Winkelmaatschappij, waarvan enkele administratie-onderdeelen hier worden beschreven, exploiteert een groot aantal winkels, waarin vnl. kruideniers- en grutterswaren en andere consumptieartikelen en détail worden verkocht.

De aanvulling van den goederenvoorraad der winkels geschiedt voor het overgrote deel van een centraal magazijn uit. Een aantal artikelen wordt door de leveranciers rechtstreeks aan de winkels afgeleverd, z.g. doorgaande goederen.

De controle op de goederenvorraden in de winkels wordt administratief in de centrale administratie gevoerd en op deze wijze, dat de zendingen naar de winkels, berekend in verkoopprijzen ten laste van z.g. winkelrekeningen worden geboekt. welke rekeningen voor den omzet in de winkels worden gecrediteerd.

De saldi der winkelrekeningen stellen de voorraden in de winkels in verkoopwaarden voor. Periodiek vindt in de winkels inventarisatie plaats, waarna het verband tusschen boek- en effectieven voorraad kan worden gelegd.

Uiteraard zijn er controle-verschillen, ontstaan o.m. door over- of ondergewicht, indrogen van waren, enz. en het bedrag dezer verschillen, uitgedrukt in een percentage van den omzet geeft door jarenlange praktische ervaring een voldoende inzicht in de wijze, waarop de winkels gedurende de periode, liggende tusschen twee inventarisatie-tijdstippen, zijn beheerd.

Van de naar de winkels gezonden goederen worden tevens de inkoopbedragen becijferd, hetgeen ook plaats vindt van den beginvoorraad. Het daaruit getrokken gemiddelde winstpercentage wordt voorloopig aangenomen als zijnde identiek met dat op den verkoop in winkels behaald en aldus wordt een voorloopig brutowinstbedrag op den verkoop gecalculleerd. Na de periodieke inventarisatie heeft zoo noodig ook hierin correctie plaats.

Het behoeft geen uitvoerig betoog, dat de calculatie van verkoop- en inkoopbedrag van elk artikel verzonden naar — of voorradig in de winkels een omvangrijken arbeid vergt en het zal zonder meer duidelijk zijn, dat bij de aankondiging van het bestaan van een Multiplying-Key-Punch onmiddellijk werd besloten tot huur dezer machine.

Thans konden „mastercards” worden geponst met artikelnummer, in- en verkoopprijs per eenheid, waarna de Multiplier voor calculatie en ponsing der in- en verkoopbedragen in de kaarten zorgde.

Het machinaal opstellen van winstoverzichten per artikelgroep en per winkel was daarna zeer eenvoudig.

De komst van de alfabetische Tabelleermachine en dito Ponsmachine opende nog wijdere perspectieven voor vereenvoudigingen en wel in den magazijndienst.

De door de winkels ingeleverde bestellijsten moesten n.l. tot dusver artikelsgewijs worden uitgetrokken. Dit overschrijven leverde een nooit opdrogende bron van fouten, welke menigmaal eerst bij ontvangst der goederen in de winkels werden geconstateerd, en waarvan de herstelling de onvermijdelijke bezwaren met zich bracht.

Het werd thans mogelijk van de bestellijsten kaarten te ponsen, deze kaarten met artikelnaam in ponsgaten aan te vullen en daarna af te drukken:

- a. lijsten voor het centraal magazijn, waarop artikelsgewijs staat aangegeven, aan welke winkels moet worden geleverd.
- b. lijsten voor de centrale pakkamer, vermeldende per winkel

welke artikelen moeten worden verpakt en verzonden.

Het in handenarbeid uittrekken der bestellijsten kon hierdoor vervallen.

Het bijponsen van den artikelnaam in elke ponskaart zou evenwel een niet onaanzienlijke vermeerdering van ponsarbeid beteekenen, welke bovendien, gezien de matige (althans naar Hollerith-maatstaf) snelheid der alfabetische ponsmachine, vrij veel tijd zou vragen.

Als waardevol medewerkster werd dan ook de Reproductor begroet, welke ongeveer tegelijk met de alfabetische machines haar intrede in de Hollerith Afdeeling deed.

Er zou thans kunnen worden volstaan met het ponsen van één naamkaart per artikel, welke als mastereard in de Reproductor op alle ponskaarten van ditzelfde artikelnummer den naam zou brengen.

De op deze grondslagen opgebouwde organisatie werkt thans als volgt:

1. De winkels bestellen door gebruik te maken van bestelformulieren, waarop behalve de naam van het artikel ook het artikelnummer in druk staat vermeld.
De artikelnummers zijn zoodanig gekozen, dat groepeerings per magazijnafdeeling zonder meer mogelijk is of m.a.w. de codeering is aan de magazijnin-deeling aangepast. Bovendien kan gemakkelijk een totalisatie per artikelgroep (b.v. koffie, thee, zuchtvruchten, enz.) tot stand komen, hetgeen voor de statistische overzichten van belang is.
2. De winkelchef behoeft op deze bestellijsten alleen de verlangde hoeveelheden per artikel in te vullen, waarna hij de lijsten naar de centrale administratie zendt. Daar wordt de bestelling nagezien en na goedkeuring doorgezonden naar de Hollerith Afdeeling.
3. De eerste Hollerith-arbeid is nu het ponsen per bestellijstpost van kaarten met winkel-, advies- en artikelnummer en bestelde hoeveelheid.
4. Deze kaarten worden dagelijks op artikelnummer gesorteerd onder toevoeging der „week-mastercards”, welke in ponsgaten den artikelnaam, artikelnummer en eenheidsprijs van verkoop, statiegeld en inkoop dragen.
5. De week-mastercards zijn als volgt ontstaan:
Oorspronkelijk wordt voor elk artikel een z.g. „stam-mastercard” geponst met artikelnaam en -nummer. Hiervan wordt een tweede stel mastercards gereproduceerd, welke op een lijst worden afgedrukt.
De centrale winkel-administratie zorgt voor completeering van deze lijsten met de voor de desbetreffende week geldende verkoopprijzen en de inkooprijzen, welke laatste in den regel eens per maand worden vastgesteld.
De Hollerith Afdeeling neemt deze gegevens door handponsing over op het bovengenoemd tweede stel mastercards, welke thans „week-mastercards” geworden zijn.
Elke week wordt een afdruk van de week-mastercards gemaakt en naar de centrale administratie doorgezonden voor het aanbren-gen van wijzigingen, waarmede de basis gelegd wordt voor het ponsen van de nieuwe week-mastercards.
Oogenschenlijk is dit een overbodig werk voor die artikelen waarvan de prijzen niet zijn veranderd, doch de ervaring heeft geleerd, dat de gekozen methode minder tijd kost, dan het opzoeken der te wijzigen mastercards van een vorige week. Bovendien moeten deze gedurende een week en ook later nog voor allerlei werkzaamheden beschikbaar blijven en kunnen tusschentijds niet worden gemist.
6. In de Reproductor brengen de week-mastercards de daarin geponste gegevens op de kaarten sub 4 genoemd over, waarna de mastercards weer worden uitgesorteerd.

7. De thans aangevulde kaarten worden afgedrukt op:
- magazijnlijsten* en wel per artikel, gespecificeerd in winkel van bestemming;
 - paklijsten*, thans per winkel, met specificatie der artikelen.

Alleen artikelnaam en -nummer en hoeveelheden worden afgedrukt en geen prijzen.

8. Elke afdeling in het centrale magazijn ontvangt hare afzonderlijke magazijnlijsten en levert van elk artikel de som der bestelde hoeveelheden af aan de centrale pakkamer, welke feitelijk „ééndaags magazijn” is geworden.
9. Aan de hand der paklijsten verzamelt de pakkamer de artikelen per winkel en zorgt voor verpakking en doorgifte aan de expeditie afdeling.
- Aan het einde van den dag moeten in de pakkamer alle goederen weggewerkt zijn, hetgeen een afdoende controle geeft op de verwerking der magazijn- en paklijsten.
10. De paklijsten worden per winkel bij de bezorging medegenomen en door de winkelchefs voor accoord geteekend.
11. Komen er afwijkingen in de uitvoering voor, dan wordt een aanvullend advies door het magazijn uitgeschreven en de Hollerith Afdeling ponst daarvan aanvullende kaarten.
12. Nabestellingen van winkels worden rechtstreeks aan het magazijn opgegeven en eerst na de uitvoering door de Hollerith Afdeling behandeld. Dezelfde procedure heeft plaats ten aanzien der bestellingen van doorgaande goederen.
13. De van eenheidsprijzen voorziene kaarten, zooals in punt 6 is aangegeven, worden thans in de Multiplier aangevuld met de bedragen van verkoop, statiegeld en inkoop.
14. De volgende staten worden a.e.v. van de voltooide ponskaarten afgedrukt:

A staat: per winkel per adviessoort (magazijn, doorgaand, ¹⁾ retour, onderling filiaalverkeer, enz.)

C staat: per artikel (voor sommatie op voorraadlijsten)

D staat: totalen per goederengroep en per adviessoort, dienende voor de samenstelling der jaarnaalposten

E staat: totalen per winkel, gesplitst in artikelen met- en zonder korting.

Hiermede zijn dan alle gegevens gereed, om in de magazijnadministratie en op winkelrekeningen te worden overgenomen en tevens zijn de aansluitende jaarnaalposten opgesteld.

15. Het werk van de Reproductor en van de Multiplier wordt „en masse” gecontroleerd, door de totale hoeveelheden per artikel volgens den C staat met de op de lijst der weekmastercards afgedrukte eenheidsprijzen te vermenigvuldigen (met de Trinks Brunsviga) en de uitkomsten te vergelijken met de bedragen van den C staat.

In het bovenstaande is geschetst de behandeling der bestellingen van magazijngoederen, waarvan het aantal posten ongeveer 75 % bedraagt van het totaal aantal transacties, verbonden aan de verzorging van de winkelvoorraden.

De overige 25 % worden gevormd door transacties in verband met:

- directe bestellingen aan leveranciers van regelmatig gangbare en van onregelmatige goederen.
- retouren van magazijn- en directe goederen en van emballage (in verband met statiegeld).
- onderling filiaalverkeer.
- prijswijzigingen.
- reclame uitgiften.
- uitschot (crediteering voor minderwaardig geworden goed).
- eigen gebruik.

¹⁾ De B staat is vervallen, de volgende staten behielden hun letters, vandaar den schijn als zou B abusievelijk ontbreken.

Van de desbetreffende formulieren, adviezen genaamd, ponst de Hollerith Afdeling eveneens kaarten, welke op vrijwel identieke wijze als die der magazijnbestellingen verder verwerkt worden. Op enkele adviezen worden prijzen of ook bedragen ingevuld (b.v. bij doorgaande onregelmatige goederen, waarvoor de mastercards niet kunnen worden gebruikt.) In enkele gevallen (prijswijzigingen) zullen bijzondere mastercards moeten worden vervaardigd.

De Hollerith Afdeling kan uit de nummers der adviezen zien, hoe voor elk adviessoort moet worden gehandeld.

Bovendien geeft het adviesnummer aan, welke grootboekrekening voor de journalisatie moet worden genoemd en of debiteering, dan wel crediteering moet plaats vinden. De tegenrekening is altijd „Winkelrekening Goederen”.

De codeering is nu als volgt:

Het adviesnummer bestaat uit 3 cijfers, waarvan het eerste cijfer, indien oneven debiteering en indien even — crediteering beteekent.

- 1 en 2: weekmastercards met tekst en prijzen,
- 3 „ 4: weekmastercards zonder tekst, doch met prijzen
- 5 „ 6: bijzondere mastercards,
- 7 : 8: geen mastercards.

Het tweede cijfer geeft de grootboekrekening aan, n.l.:

1. magazijngoederen,
2. doorgaand groot,
3. doorgaand klein,
4. onderling filiaalverkeer,
5. prijswijzigingen,
6. reclame uitgifte,
7. uitschot,
8. eigen gebruik.

Het 3e cijfer is in het algemeen een volgnummer zonder bijzondere beteekenis; alleen voor de magazijngoederen is nog de onderscheiding gemaakt:

1. groote zendingen,
2. meer geleverd,
3. minder geleverd,
4. nabestellingen.

Tenslotte valt over de artikelnummers nog het volgende op te merken:

Het artikelnummer is 3 cijfers groot, waarvan de rangschikking verband houdt met de indeeling der centrale magazijnen.

De artikelen zijn ingedeeld in 20 groepen en tegelijkertijd in 3 prijsklassen. Normaal zijn de nummers 0—20 (klasse A.). Voor dezelfde artikelen in prijsklasse B wordt bij het groepsnummer van klasse A 20 opgeteld, voor de artikelen in prijsklasse C 40.

Zoo is het groepsnummer voor koffie

in prijsklasse A	06
„ „ B	26
„ „ C	46

In alle deze gevallen blijft het artikelnummer, waarmee het centraal magazijn-personeel uitsluitend rekening houdt, hetzelfde.

De voorraadsadministratie werd tot voor kort op kaarten bijgehouden. Voor elk artikel was een kaart bestemd, waarop de in magazijn ontvangen hoeveelheden met bijnotering der geldbedragen van inkoopfacturen en inslagbons, post voor post werden geboekt. Dit laatste geschiedde voor de verzonden goederen sinds enkelen tijd niet meer; hiervoor werden de weektotalen der Hollerith-lijsten overgenomen. Dit gaf reeds een aanmerkelijke arbeids- en tijdsbesparing, doch de gewone bezwaren, verbonden aan nagenoeg elke magazijnadministratie bleven bestaan, n.l.

- a. het op een bepaald tijdstip bij-zijn van alle kaarten is in de praktijk niet dan bij uitzondering te bereiken;
- b. om de overeenstemming tusschen kaarten-saldi in geldbedragen en het saldo der grootboekrekening goederen in magazijn te constateeren, moeten alle kaarten worden gesommeerd. Meestal blijken er verschillen te bestaan, welker oplossing tijd vergt.
- c. de omvang van het kaartenmateriaal schrikt de commercieele leiding vaak af van een doorzien van alle kaarten tot het verkrijgen van waardevolle gegevens betreffende in- en uitslag en bevoorrading.

De volgende handelwijze heeft deze bezwaren ondervangen.

Van alle inslagposten betreffende correcties, retourzendingen, overlegging van goederen, verschillen door in- of uitweging, middenprijs-verschillen, worden kaarten geponst, steeds met hoeveelheden in geldbedragen.

Dit zelfde geschiedt met de beginvoorraden. Van de afleveringen aan winkels zijn aan het einde van elke week de totalen per artikel in een totaal-ponskaart overgenomen.

Al deze kaarten worden op artikelnummer gesorteerd en wekelijks wordt daarvan een lijst samengesteld, welke aangeeft:

- naam van het artikel,
- beginvoorraad,
- inslag,
- aflevering,
- correcties enz.

alles in hoeveelheid, geldbedrag en middenprijs, en tenslotte dealdi, voorstellende den eindvoorraad, welkealdi door de alfabetische tabelleermachine worden verschaft.

Van dezealdi ponst men nieuwe kaarten, welke de volgende week als beginvoorraadkaarten worden gebruikt.

Vooraf heeft evenwel daarvan nog een middenprijsberekening plaats, door middel van de Multiplier, welke machine dus ook kan deelen. Daartoe zijn stamkaarten geponst met „benaderde reciprocaals”, welke een maximum afwijking van 1 % van het juiste quotient toelaten. Dusdoende kan het aantal reciprocaals zeer sterk worden beperkt. Voor de getallen van 1-1000.000 kan met 611 reciprocaals worden volstaan.

De magazijn-overzichten worden ingebonden tot een handig boekje, dat thans regelmatig door de commercieele leiding wordt bestudeerd. Elke week verschijnt een nieuw magazijnboek, dat dus steeds up-to-date is.

De bovenbeschreven ponskaarten worden bovendien nog gesorteerd naar handeling en in die volgorde per artikel afgedrukt, zoodat verkregen wordt een wekelijksch overzicht van alle artikelen in begin- en eindvoorraad, in inslag en aflevering, enz.

De totalen dezer rubrieken in geldbedragen worden vergeleken en vormen de posten, waarvoor de goederenrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd worden. Zij zijn verkregen, door middel van dezelfde ponskaarten, waaruit de magazijnadministratie is opgebouwd en verschillen zijn derhalve uitgesloten.

Debiteuren-Administratie.

Een Verkoopmaatschappij heeft in het land een tiental Verkoopkantoren gevestigd, in elk waarvan een commercieele leider het algemeen beheer voert, voor de administratie daarin bijgestaan door een administratieven leider.

Elk Verkoopkantoor heeft een eigen verkoopgebied, waarin onder den commercieelen leider een aantal reizigers werken, wien eveneens een bepaald rayon is aangewezen.

In dit rayon worden alle afnemers volgens een vast route-schema bezocht, hetzij wekelijks, hetzij om de 14 dagen, waarin voor elken afnemer een bepaalde bezoekdag is vastgesteld.

De op de Verkoopkantoren ontvangen orders worden daar uit den goederenvoorraad uitgevoerd en ook gefactureerd.

Een doorslag van de verkoopfacturen wordt aan het Hoofdkantoor gezonden, waar de centrale debiteuren-administratie wordt bijgehouden.

Voor zoover de levering niet plaats heeft gehad tegen contante betaling of onder rembours, wordt over de uitstaande vorderingen in verreweg de meeste gevallen per kwitantie gedisponeerd door de reizigers. Deze kwitanties worden op het Hoofdkantoor geschreven en met een incassolijst aan de reizigers ter incasso gezonden.

Voor een klein deel der afnemers loopt de kwitantie via de bank, girokantoor of postkantoor, terwijl tenslotte enkele afnemers het initiatief tot betaling zelf in handen houden en remitteren.

Gedurende meer dan 10 jaren werden de debiteuren-rekeningen bijgehouden op kaarten met behulp van Burrough boekhoudmachines. Na elke mutatie werd automatisch het nieuwe saldo op de kaart geboekt.

Dit Burrough-systeem is thans verlaten en vervangen door het Hollerith-systeem op grond van de volgende overwegingen.

- a. Het overgrootte deel der debiteuren rekeningen heeft in het bijzonder door den invloed van het stelselmatige reizigers incasso een zeer regelmatig verloop. Het telkenmale saldeeren der rekeningen is van weinig betekenis geworden.
- b. Op de debiteuren-kaarten worden derhalve een groot aantal geliquideerde posten aangetroffen, z.g. dood materiaal, dat niet verwijderd kan worden, alvorens de kaarten aan beide zijden geheel zijn gevuld. De kaarten zijn van vrij groote afmetingen en de kaartenkasten, waarin zij worden opgeborgen, nemen een zeer groote ruimte in. Het personeel in de afdeeling zit te veel verspreid, hetgeen remmend op den arbeidsgang werkt.
- c. Voor de boeking van een mutatie moest de kaart uit de kaartenbak worden gezocht en na behandeling in de Burrough-machine weder teruggezet worden. Dit waren voor een debeten een creditpost 4 handelingen, welke tijd en werkkrachten vereishten.
- d. Het opmaken van de debiteurensaldi per een bepaalden datum vergde een geruimen tijd, omdat elke kaart afzonderlijk ter hand genomen moest worden.
- e. Het controleren der kaarten ten aanzien van achterstallige posten moest door de groote hoeveelheid der kaarten, practisch worden overgelaten aan de daarvoor aangewezen boekhouders. De chef der Rekening-Courant boekhouding kon wel eens steekproeven nemen, om na te gaan in hoeverre de uitvoerende controle effectief is toegepast, doch hij kon bezwaarlijk alle kaarten naspeuren.

Verwacht werd, dat het in te voeren Hollerith-systeem deze bezwaren als volgt zou ondervangen.

ad. a. Het Hollerith-systeem berust in beginsel op het lineaire afboekingsstelsel. Voor elken Debetpost wordt een kaart geponst, welke bij liquidatie door betaling of anderszins uit de kaartenbak der openstaande posten wordt verwijderd en afgelegd in het archief.

In de plaats van een saldistaat zou periodiek een meer beekkenende lijst van alle openstaande posten op eenvoudige en snelle wijze kunnen worden samengesteld.

ad. b. Doordien de Hollerith-kaartenbakken uitsluitend „levend materiaal” bevatten en de kaarten zelve van klein formaat zijn, zou de totale Debiteuren R.Ct.-administratie in een zeer klein bestek kunnen worden samengevat.

ad. c. Voor de „boeking” van verkoopfacturen worden telken-

male „versehe” ponskaarten genomen en het uitlichten der kaarten heeft alleen plaats bij liquidatie der debetposten. Derhalve in plaats van 4 handelingen slechts één enkele.

ad. d. Het tabellieren der openstaande posten geschiedt met snelheid van 9000 kaarten per uur, zoodat de grootboeksaldi Debiteuren vaker en sneller dan tot dusver zouden kunnen worden gecontroleerd.

ad. e. Op de lijst der openstaande posten zouden achterstalige bedragen duidelijk in het oog springen, waardoor de chef der R.Ct. in staat zou zijn zonder groot tijdverlies de lijst door te zien en zodoende een inzicht te verkrijgen van de werkwijze van zijn personeel.

Hierbij komt nog het volgende:

Dezelfde ponskaart, welke voor de verkoopposten wordt gemaakt, zou tevens kunnen dienen voor het machinaal opstellen der reizigersincassolijsten en tenslotte, na toevoeging van naamkaarten, voor het schrijven der kwitanties.

Zodoende zou het tijdroovend adresseeren dezer kwitanties met de Adrema-adresseermachine en het eveneens veel tijd en personeel vergende invullen der bedragen op de specificatiestrook en in den balk volkomen kunnen vervallen.

Begin 1934 is de reorganisatie der R.Ct.-boekhouding ter hand genomen en thans geheel voltooid. Aan de gestelde verwachtingen heeft het nieuwe systeem ten volle beantwoord. Als een staaltje van wat kan worden bereikt, moge het volgende worden vermeld. Op 12 Jan. van dit jaar kwamen de laatste gegevens betreffende 1934 Debiteuren 's morgens om 10 uur binnen. 12 Uur later waren van alle 40.000 Debiteuren alle openstaande posten en de saldi op lijsten afgedrukt, terwijl de totaalstelling dezer saldi met het grootboeksaldo Debiteuren overeenstemde.

Een der voorbereidende werkzaamheden is geweest het in code brengen van de verschillende betalingscondities. hetgeen noodzakelijk is, om snel te kunnen verzamelen:

1. de kaarten, noodig voor het opstellen der incassolijsten en kwitanties,
2. de kaarten voor het afdrucken der lijsten van openstaande posten, (de z.g. remiselijsten).

De code bestaat uit 2 cijfers, waarvan het laatste (in de serie 1—6) den dag aangeeft, waarop de afnemer wordt bezocht en de kwitantie aangeboden.

Reizigers Incasso	8 daags	14 daags	
		even weken	oneven weken
Maandag	11	21	31
Dinsdag	12	22	32
Woensdag	13	23	33
Donderdag	14	24	34
Vrijdag	15	25	35
Zaterdag	16	26	36
Contant	00	Rembours	60
Bank	40	V.K.-kwitantie	70
Girokwitantie	50	Postkwitantie	80
Remise	90		
"	97	met maandopstelling	
"	98	met 1/2 maandopstelling	
"	99	met weekopstelling	

De werkzaamheden hebben het volgende verloop:

1. De verkoopkantoren zenden dagelijks de doorslagen der verkoopfacturen in, welke per groep van ten hoogste 30 stuks zijn gerecapituleerd op een begeleidenden verzamelstaat.
2. De Rek. Crt. afdeling controleert van elke copiefactuur

nummer en naam van den klant, betalings-conditie, code-cijfer en verdere bijzonderheden aan de hand van een klantenklapper.

3. Daarna voorziet zij copiefacturen en verzamelstaten per Verkoopkantoor van volgnummers.
4. De Hollerith Afdeling pons van de copiefacturen kaarten met: factuurnummer en -datum, nummer van klant, verkoopkantoor en reiziger, aantal K.G., totaal factuurbedrag, reductiebedrag en betalingseconditie-nummer.
5. Nadat contrôle-ponsing heeft plaats gehad, worden de kaarten per verzamelstaat getabelleerd (K.G. factuurbedrag en reductie). Deze bedragen moeten overeenstemmen met de eindtellingen der verzamelstaten. Tel- en ponsfouten worden zodoende ge-localiseerd en spoedig achterhaald. De aldus afgedrukte lijsten vormen tezamen het Verkoopboek.
6. Hierop volgt sorteering der kaarten voor betalingseconditie. De remise-kaarten worden dagelijks gelijst in volgorde van klantnummers en deze lijsten worden doorgegeven aan de Rek. Crt. afdeling, opdat daarop de mogelijk reeds in den loop der week ontvangen remisen kunnen worden aange-teekend. De remisekaarten worden daarna op klantnummer bij de overige reeds aanwezige remisekaarten gevoegd. De overige kaarten worden op betalingsconditie-groepen weggezet.
7. Aan het einde der boekweek worden de kaarten voor het reizigersincasso gesorteerd, a.e.v. op factuurdatum, klantnummer, reiziger en dispositiedag (2e cijfer der betalingsconditie).
8. Vervolgens worden deze kaarten op de incassolijsten post voor post afgedrukt en wel per reiziger en per verkoopkantoor. Vermeld worden: Reizigersnummer, betalingsconditie, klantnummer, factuurdatum en -bedrag en het totaal kwitantiebedrag.
9. De incassolijsten zijn voorzien van 2 doorslagen, waarvan de witte op de Rek. Crt. afdeling achterblijft en het groen-gekleurde origineel aan de verkoopkantoren wordt gezonden. Het V.K. ontvangt den gelen doorslag.
10. Voor elken reizigers-incassoklant is een debiteuren naamkaart geponst. Deze naamkaarten worden tusschen de bovengenoemde kaarten gesorteerd, waarna die naamkaarten, waarop geen debet kaarten volgen, door middel van een, op een der sorteermachines gemonteerd bijzonder apparaat, de z.g. Saldokaarten-uitsorteerinrichting weder worden uitgesorteerd. Deze naamkaarten betreffen derhalve klanten, welke in een week geen goederen hebben betrokken. Desgewenscht worden deze kaarten gelijst en de lijsten aan de commercieele leiding doorgegeven.
11. De alphabetische tabelleermachine drukt thans van de kaarten de kwitanties. De naamkaart geeft op den eersten regel klantnummer, naam en adres van den afnemer. Van de daarop volgende debetkaarten wordt afgedrukt: links het klantnummer en rechts op de specificatiestrook: factuurdatum en -bedrag. Het afdrucken van het klantnummer zoowel van naamkaart als van debetkaart(en) maakt een zichtcon-trôle op de juiste combinatie dezer kaarten mogelijk. De auto-con-trôle der machine staat ingesteld op klantnummer, zoodat per klant en dus per kwitantie automatisch het totaalbedrag wordt uitgeslagen en wel op de specificatie-

- strook en tegelijkertijd in den z.g. balk (welke hier verticaal is geplaatst).
- Is het totaalbedrag der kwitantie volgens de incassolijst boven *f* 10.—, dan wordt een gezegelde kwitantie in de machine geschoven, waarop de zegelkosten onderaan in den balk en op de specificatiestrook zijn aangegeven.
- Deze plaats onderaan is de enig mogelijke plaats, omdat een notering bovenaan den indruk zou wekken, dat de zegelkosten in het afgedrukte totaalbedrag zijn begrepen.
12. De afgedrukte kwitanties worden thans door middel van een stempelafdruk (hiervoor wordt een mimiograph gebruikt) voorzien van datum en handteekeningen en zijn dan ter verzending met de incassolijsten gereed.
13. Voor de door de bank te incasseren posten worden op dezelfde wijze als boven beschreven bankborderellen gelijst en kwitanties afgedrukt.
- Ook de postkwitanties worden machinaal geschreven; het postborderel is onlangs door prijzenswaardige medewerking van het Bestuur der Posterijen voor Hollerith-machinegebruik gewijzigd. Het vermelden der namen op het formulier kan achterwege blijven: slechts een afgekorte plaatsnaam is vereischt. Een moeilijkheid deed zich nog voor, n.l. de Posterijen eischen, dat op de kwitantie het te incasseren bedrag inclusief zegel zou worden vermeld. Dit is zooals het uit bovenstaande kan blijken, bij de kwitanties voor reizigers-incasso niet het geval. Een reiziger int een kwitantie van b.v. *f* 15.— met *f* 15.— + 10 cent zegelkosten. De uitweg in deze moeilijkheid is gevonden, daar voor kwitanties boven *f* 10.—, naamkaarten te gebruiken, waarin reeds *f* —.10 is gepost, hetwelk dan als eerste post in de specificatie wordt afgedrukt.
- Deze 10 cent wordt dan automatisch in het totaalbedrag der specificatie en dus ook van de kwitantie opgenomen.
14. Na het drukken der kwitanties moeten de debiteuren naamkaarten weder worden uitgesorteerd en opgeborgen tot een volgende week.
15. De debetkaarten worden niet teruggesorteerd doch per incassoborderel opgeborgen.
16. De reizigers zenden de incassolijsten via de verkoopkantoren na den incasseringsarbeid terug. De niet betaalde posten worden doorgestreept. Het ontvangen geld wordt per dag gestort op de algemeene girorekening.
17. Aan de hand der terugontvangen incassolijsten worden de niet betaalde kaarten uitgelicht en overgebracht in een groep „Restanten”
- Alle overige kaarten worden door de Reproduceur van betalingsdatum en incassolijst-nummer voorzien, waarna de kaarten worden getabelleerd per incassolijst ter controleering van de bedragen der ingekomen girostrooken. Daarop volgt voorloopige opberging tot het einde van de boekmaand.
18. Op dezelfde wijze wordt te werk gegaan met de verantwoorde bank- en postincassi en met de ontvangen remises.
19. Indien een post niet tenvolle is betaald, wordt de debetkaart niet uitgelicht, doch volgt ponsing van een creditkaart. Ook van de verschillen, welke naar opgave van de Rek. Crt. afdeeling kunnen worden afgeboekt, worden creditkaarten gepost.
20. Wekelijks drukt de Hollerith Afdeeling alle niet geliquideerde posten van remiseklanten en van de z.g. Restantengroep af op Debet- en Creditlijsten.
- Op de Rekening-Courant afdeeling worden waar mogelijk de tegenover elkander staande Debet- en Creditposten afgeletterd, waarna de Hollerith Afdeeling de desbetreffende kaarten uitlicht en deze kaarten nog eens lijst, dit bij wijze

van controlemiddel. Het totaalbedrag van de uitgelichte Debetposten moet overeenkomen met dat van de uitgelichte Creditposten.

21. Van de aldus gezuiverde Restantengroep wordt tenslotte nogmaals een z.g. Remisestaat afgedrukt en aan de Rek. Crt. afdeeling doorgegeven.
- Door deze wekelijkse en dagelijkse remisestaten wordt het mogelijk de van de debiteuren binnengekomen remiseposten te pointeeren, *alvorens* de afboeking heeft plaats gevonden. Verschillen kunnen aldus onmiddellijk worden geconstateerd en zoo noodig bij de klanten worden gereclameerd.
- Dit beteekent een tijdwinst tegenover het oude systeem.
22. Voor de afnemers, welke steeds in ronde bedragen op rekening betalen, en welke dus voortdurend in rekening-courant met de maatschappij staan, worden gedurende een maand alle debet- en creditkaarten bewaard. Hiervan wordt maandelijks een uittreksel afgedrukt, waarna een saldokaart wordt gepost, die als eerste Debetkaart in de nieuwe maand overgaat.
23. Aan het einde der week worden de kaarten van alle niet geliquideerde posten getabelleerd. Het totaalbedrag moet overeenstemmen met de saldi van de Debiteuren-grootboekrekeningen.
24. Na afsluiting van de boekmaand worden alle kaarten van geliquideerde posten, welke voorloopig waren opgeborgen, op klantnummer en Verkoopkantoor gesorteerd en met alle daarop vermelde gegevens klantsgewijs post voor post op lijsten afgedrukt.
- Dit geschiedt
- 1e. teneinde later mogelijk gewenschte infomatiën betreffende den omvang of het verloop eener debiteurenrekening spoedig te kunnen verstrekken (het terugzoeken van enkele kaarten in den voorraad van honderdduizenden kaarten zou uiteraard veel meer tijd vergen).
- 2e. om het ongeponste deel der kaarten voor andere Hollerith-werkzaamheden te kunnen gebruiken.

(Wordt vervolgd).

A. J. VAN NOORDWIJK

DE VRAAG, OF DE ACCOUNTANT VAN EEN CONCERN VERPLICHT IS HET CONTROLEPLAN OP TE MAKEN VAN DEN BUITENLANDSCHEN ACCOUNTANT OF ALTHANS DIENS CONTROLEPLAN HEEFT TE BEORDEELEN

(Vervolg)

Collega *Dijker* begint in zijn repliek er op te wijzen, dat veel van hetgeen collega *Mey* in den aanvang heeft gezegd, geheel langs het betoog van den spreker is heengegaan. Hij verzoekt de vergadering dit gedeelte van het betoog van den heer *Mey* niet te beschouwen als bevattende een tegenstelling tussehen de opvattingen van den heer *Mey* en hem. De heer *Dijker* is het wat den aanhef betreft in menig opzicht met den heer *Mey* volkomen eens en zal, voor zoover hij een andere meening heeft, die hier niet tegenover die van zijn collega stellen, om zich tot de hoofdzaken te bepalen.

Dat het ontwerpen van het werkplan der controle het werk is voor den man, die de verantwoordelijkheid moet dragen,